

УДК 332.1:339.138

DOI 10.5281/zenodo.16534064

Научная статья

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

GEOMARKETING POSITIONING STRATEGIES: ESSENCE AND PROSPECTS

СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент, профессор,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского».*

SEMENOV ANDREY ANATOLYEVICH,

*Candidate of Economics, Associate Professor, Professor,
FSBEI HE “Donetsk National University of Economics and Trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky”.*

В статье исследованы геомаркетинговые стратегии позиционирования в контексте геосегментации рынка, которые направлены на выявление приоритетных территорий с высокой потребительской активностью, минимальной конкуренцией и устойчивым спросом на продукцию. Усовершенствован научно-методический подход к разработке и реализации стратегий геомаркетингового позиционирования, который в отличие от существующих интегрирует сегменты, целевые модели потребления, ключевые особенности стратегий позиционирования. Подтверждена значимость геомаркетинга в контексте анализа поведения аудитории в разных локациях, коррекции размещения в соответствии со спросом на товары/услуги в районе, открытия новых точек продаж, проведения геотаргетированных акций, прогнозирования поведения потребителей.

The article examines geomarketing positioning strategies in the context of market geosegmentation, which aims to identify priority territories with high consumer activity, minimal competition, and sustainable demand for products. The article also improves the scientific and methodological approach to the development and implementation of geomarketing positioning strategies, which integrates segments, target consumption models, and positioning strategies' key features. Geomarketing importance is confirmed in the context of analyzing audience behavior in different locations, adjusting placement according to the demand for goods/services in the area, opening new sales outlets, conducting geotargeted promotions, and predicting consumer behavior.

Ключевые слова: геомаркетинг, спрос, конъюнктура, геомаркетинговые стратегии позиционирования, спрос, потребители, отраслевая экономика.

Key words: geomarketing, demand, conjuncture, geomarketing positioning strategies, demand, consumers, industry economics.

Значительное количество однородных участников отраслей экономики, предлагающих однотипную номенклатуру товаров, высокий уровень бизнес-конкуренции в совокупности составляют конъюнктурный аспект функционирования рынков в контексте маркетинговых исследований. Эффективная реализация рассматриваемого аспекта требует обос-

нованного выбора устойчивых стратегий, научного подхода к определению оптимального места продаж, что в комплексе подтверждает актуальность исследования.

Исследования теоретических основ геомаркетинга («place» в маркетинг-миксе 5P) как инновационного инструмента и компоненты стратегического планирования бизнеса отражены в научных работах Герасименко О.А., Тхорикова Б.А., Наплековой Ю.А., Карповой М.К., Кузьменко С.С. [7, с. 26; 8, с. 69-75; 9, с. 250], Куреневой А.А., Жуковской Ю.А., Кнотько-Мороз О.И., Антипенко Н.А., Скитёвой Е.И., Ярмишко А.С. и др.

Общие вопросы функционирования рынков рассмотрены отечественными учёными: Бондаренко И.С. [1, с. 154-156], Шиманским О.В., Антинескул Е.А., Возияновой Н.Ю., Дещенко А.Ю. [3, с. 280-285; 4, с. 165], Ремневой М.А., Николаевым А.А., Илларионовой В.В., Вербицкой Е.А., Мячиным В.В. [11, с. 84-91], Попковой П.О., Иващенко Т.Ю., Малявиной А., Алексеенковой Е., Бегиевой А.Ш., Хосроевой Н.И. и др.

Целью работы является исследование геомаркетинговых стратегий позиционирования: сущности и перспектив. Методология исследования включает в себя комплексный анализ факторов воздействия конъюнктуры на состояние торговой деятельности хозяйствующих субъектов, структурный и динамический анализ статистических данных о торговых потоках, а также синтез полученных результатов. Теоретическую основу исследования составляют выводы отечественных и зарубежных исследователей в сфере оценки воздействия изменений в торговой политике на экономику стран и отдельные предприятия, а также определение специфики их торговой деятельности на рынке в контексте геомаркетинга. Основа логики исследования включает сочетание теоретического и эмпирического анализа воздействия совокупности конъюнктурных факторов на торговлю, как особенностей торговой деятельности предприятий на рынке в контексте геомаркетинговых стратегий позиционирования, что особенно актуализируется в условиях цифровой трансформации отраслей экономики Российской Федерации [2, с. 30-34; 6, с. 197-219; 10, с. 341; 12, с. 205-209].

Геомаркетинговые стратегии позиционирования (геомаркетинг) представляют собой подход, который использует данные о местоположении потенциальных клиентов, конкурентов, точек продаж для оптимизации маркетинговых стратегий. Он помогает компаниям лучше понимать потребности клиентов, оптимизировать локальные маркетинговые кампании и улучшать взаимодействие с клиентами в определённых географических областях.

Теоретические аспекты исследования геомаркетинговых стратегий позиционирования [5] представлены в табл. 1.

Таблица 1. Теоретические аспекты исследования геомаркетинговых стратегий позиционирования [5]

№ п/п	Аспекты	Структурные компоненты
1.	Возможности геомаркетинга	1) анализ поведения аудитории в разных локациях и корректировка размещения в соответствии со спросом на товары или услуги в районе; 2) открытие новых точек продаж в локациях с высоким спросом и потенциалом; 3) настройка push-уведомлений и геотаргетированных акции, когда клиент находится рядом с магазином; 4) прогноз поведения клиентов и оперативная корректировка цен с учётом локального спроса. В районах с пониженным трафиком можно снижать стоимость, чтобы стимулировать продажи, а в активных – оптимизировать прибыль

2.	Методы геомаркетинга	1) геотаргетинг – настройка рекламы на местоположение будущего покупателя, который чаще всего бывает в зоне нахождения компании; 2) геофенсинг (геозонирование) – создание виртуальных «зон» вокруг определённых мест, куда направляются сообщения клиентам, находящимся в этой локации; 3) локационное маркетинговое исследование – использование геоданных для анализа и понимания поведения целевой аудитории на определённой территории; 4) прогнозирование местоположения – анализ геоданных и моделирование с целью прогнозирования будущего местонахождения целевой аудитории
3.	Тенденции геомаркетинга	1) гиперлокальная стратегия – предприятия адаптируют свои предложения в соответствии с поведением и потребностями жителей конкретных микрорайонов; 2) использование дополненной реальности (AR) для создания уникального пользовательского опыта в реальном времени; 3) интеграция геомаркетинговых стратегий с социальными сетями, что позволяет организовывать таргетированные и вовлекающие кампании

Следует рассматривать основные возможности, методы и тенденции геомаркетинга как гармоничное целое для определения основных факторов, влияющих на развитие геомаркетинговых стратегий позиционирования (табл. 2), и систематизации основных трендов геомаркетинга (табл. 3) [5].

Таблица 2. Основные факторы влияния на развитие геомаркетинговых стратегий позиционирования [5]

№ п/п	Факторы	Структурные компоненты
1.	Популярность и доступность мобильных устройств	Смартфоны с постоянно включенной геолокацией трансформировались в основное средство поиска информации и принятия решений «на ходу»
2.	Рост точности геоданных	Современные технологии позволяют работать с гиперлокальными предложениями – подбирать для пользователей актуальные продукты или услуги в зависимости от часто посещаемых мест или маршрутов
3.	Изменение модели потребления	Покупатели ожидают от сервисов более персонализированных предложений, когда бренды знают, что нужно клиенту здесь и сейчас
4.	Снижение эффективности классического таргетинга	Постепенный отказ от использования cookies и рост запросов на приватность сделали геолокационные данные более ценными и устойчивыми к ограничениям
5.	Расширение функционала карт	Гео-сервисы трансформируются в полноценные витрины с описанием продуктов в конкретной локации, доступом к контактам, сайту и другой полезной информации

Целесообразно уточнить, что геомаркетинг воспринимался как вспомогательный инструмент, т. е. «прикладной» способ привести потребителя в точку продаж. Приоритет оставался у других digital-инструментов, таких как таргетинг в соцсетях, ретаргетинг, SEO, перформанс. Карты являлись сервисом для построения маршрутов и поиска необходимых локаций. В современных условиях с изменением пользовательского поведения и развитием технологий [2, с. 30-34; 10, с. 340-341], карты и геосервисы имеют значительное влияние в рекламе, являясь полноценным медиаканалом, встроенным в повседневный опыт пользователя. Геомаркетинг перестает быть технической надстройкой и становится точкой роста для брендов, работающих как в онлайн, так и в офлайн.

Следует систематизировать основные тренды геомаркетинга, которые реализуются на практике: премиум-баннер, как формат для повышения охвата; обновленный премиум-пин для большего внимания к филиалу; брендирование маршрута как постоянное присутствие на пути пользователя и др.

Таблица 3. Основные тренды геомаркетинга [5]

№ п/п	Тренды	Структурные компоненты
1.	Геоаналитика точек и персонализация клиентского опыта	Современные инструменты геоаналитики позволяют бизнесу оценивать эффективность точек продаж и выстраивать коммуникацию с клиентами на основе их местоположения. Геоданные применяются для анализа поведения пользователей, а также для взаимодействия с клиентом в момент его физического присутствия рядом с офлайн-точками, что помогает предпринимательству: 1) оценивать поведение аудитории в разных локациях и корректировать размещение в соответствии со спросом на конкретные товары или услуги в районе; 2) открывать новые точки продаж в локациях с высоким спросом и потенциалом; 3) настраивать push-уведомления и геотаргетированные акции, когда клиент находится рядом с магазином; 4) повышать вовлеченность и стимулировать покупки за счет персонализированных предложений в нужный момент
2.	Гиперлокальная стратегия	Геоаналитика помогает брендам сегментировать аудиторию по районам и запускать точечные маркетинговые кампании с учетом локальных особенностей. Гиперлокальный подход является основой коммуникационной стратегии: предприятия адаптируют свои предложения в соответствии с поведением и потребностями жителей конкретных микрорайонов, что помогает предпринимательству: 1) настраивать таргетинг и рекламные кампании под микрорайоны и улицы с высоким спросом; 2) выбирать локации для новых точек, основываясь на детальной информации о трафике и покупательских привычках в конкретных локациях; 3) определять, какие товары или услуги будут наиболее востребованы в конкретной локации
3.	Прогнозирование и динамическое ценообразование	Геоданные позволяют прогнозировать поведение клиентов и оперативно корректировать цены с учетом локального спроса. В районах с пониженным трафиком целесообразно снижать стоимость, чтобы стимулировать продажи, а в активных – оптимизировать прибыль.

		<p>Такой подход помогает предприятиям управлять выручкой и минимизировать риски при открытии новых точек, что помогает предпринимательству:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) применять динамическое ценообразование на основе данных о трафике и спросе; 2) корректировать стоимость на товар/услугу с учетом поведения клиентов и уровня конверсий; 3) оценивать потенциал новых точек и прогнозировать выручку до начала работы
--	--	---

В Российской Федерации одним из самых быстроразвивающихся геомаркетинговых каналов остаются Яндекс Карты и Яндекс Навигатор. Экосистема получила несколько новых рекламных форматов, ориентированных на поведенческие сценарии и геоконтекст, что расширяет возможности для брендов, стремящихся органично встроиться в повседневную жизнь пользователей. Геомаркетинг и геотаргетинг становятся стратегически важными инструментами для предпринимательства. Геоаналитика помогает понимать поведение аудитории на уровне районов и улиц, выбирать лучшие локации для развития, прогнозировать спрос и повышать конверсию за счет персонализированных сценариев взаимодействия.

Таким образом, по результатам проведенного исследования цель достигнута и поставленные задачи решены. Обобщая материалы исследования геомаркетинговых стратегий позиционирования в контексте определения сущности и перспектив, целесообразно заключить следующие выводы:

1. Геомаркетинг представляет собой подход, который использует данные о местоположении потенциальных клиентов, конкурентов, точек продаж для оптимизации маркетинговых стратегий. Геомаркетинговые стратегии позиционирования характеризуются определёнными возможностями, методами и тенденциями, что в совокупности актуализирует анализ поведения аудитории в разных локациях, коррекцию размещения в соответствии со спросом на товары/услуги в районе, открытие новых точек продаж, проведение геотаргетированных акций, прогнозирование поведения потребителей и др.

2. Основными факторами влияния на развитие геомаркетинговых стратегий позиционирования являются следующие: популярность и доступность мобильных устройств; рост точности геоданных; изменение модели потребления; снижение эффективности классического таргетинга; расширение функционала карт и др.

3. Геоаналитика точек и персонализация клиентского опыта, гиперлокальная стратегия, прогнозирование и динамическое ценообразование в совокупности являются основными трендами геомаркетинга в современных условиях, которые интегрируют сегменты, целевые модели потребления, ключевые особенности стратегий позиционирования, что повышает эффективность предпринимательской деятельности.

Основные возможности, методы и тенденции геомаркетинга целесообразно дополнить специфическими особенностями геомаркетинговых стратегий позиционирования в контексте конъюнктурного аспекта анализа конкретного рынка (отрасли), что может быть рассмотрено в качестве задач для дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко И.С., Шуева А.И. Анализ мирового рынка добычи и потребления природного газа // Актуальные вопросы современной экономики. Материалы V Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 17-18 октября 2024 года, 2024. С. 153-157.

2. Бондаренко И.С. Анализ цифровой экономики Российской Федерации по методикам международных организаций // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2024. № 2(49). С. 29-35.
3. Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. Развитие института услуг в экономике знаний: тенденции виртуализирующихся рынков, прогностика стратегических решений, подход к оценке рисков // Финансовый менеджмент. 2024. № 2. С. 279-287.
4. Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. Анализ институционализации развития предпринимательства и услуг в экономике знаний: виртуализация рынков и реальность знаниевых услуг // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 6. № 2(143). С. 160-170.
5. Геомаркетинг 2025: когда реклама знает где и что хочет клиент // OMNIMIX digital agency. URL: <https://workspace.ru/blog/geomarketing-2025-kogda-reklama-znaet-gde-i-cto-hochet-klient/> (дата обращения: 23.07.2025).
6. Бронская Ю.К., Васильева А.С., Гусманов И.У. Концептуальные основы развития национальной инновационной системы России: структурно-технологическая модернизация отечественной экономики, социально-экономические и технологические факторы развития: монография / Самара : НИЦ ПНК, 2025. 268 с.
7. Кузьменко С.С. Геосегментация кондитерских рынков в контексте маркетинговых исследований // Экономическое развитие России. 2024. Т. 31. № 7. С. 25-30.
8. Кузьменко С.С. Особенности геосегментации кондитерских рынков в условиях конъюнктурных изменений // Торговля и рынок. 2023. Т. 2. № 4(68). С. 65-78.
9. Кузьменко С.С. Применение инструментов геомаркетинга для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов кондитерских рынков // Финансовые рынки и банки. 2024. № 7. С. 247-256.
10. Миньковская М.В., Пятаченко А.М. Способы улучшения информационной инфраструктуры предприятий // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: Сборник научных трудов. Симферополь: ИП Хотеева Л.В, 2024. С. 339-342.
11. Мячин В.В., Мячина А.В. Анализ внутриотраслевой торговли Российской Федерации со странами БРИКС // Дорожная карта мировой экономики: Материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции, приуроченной к Десятилетию науки и технологий Российской Федерации, Донецк, 28 ноября 2024 года. Донецк: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, 2024. С. 83-93.
12. Абзалилов С.Н., Бабина Е.Н., Безпалова А.Г. Теоретические и методологические основы анализа и моделирования пространственного развития экономики России: ускорение темпов экономического роста и технологического развития / Самара: НИЦ ПНК, 2025. 270 с.

Поступила в редакцию: 23.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Семенов А.А., 2025.